

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАРНИНГ ХАЛҚАРО САВДОНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ РОЛИ

А. Б. Мирхужаев

*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг мустақил изланувчиси*

Аннотация: Рақамлаштириш халқаро савдони ҳар томонлама ва барқарор ривожлантириши учун кўплаб янги имкониятларни тақдим этади. Рақамли идентификация мураккаб ахборот муаммоларини ҳал қилиши имконини беради, электрон савдонинг рақамли платформалари эса, товарларни экспорт қилиши билан боғлиқ бўлган харажатларни сезиларли даражада қисқартиради.

Рақамли платформа интеграциянинг омили сифатида битим иштирокчиларига бир қатор афзалликлар тақдим этган ҳолда, халқаро савдонинг форматини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин.

Мақолада халқаро савдода рақамли платформаларни ривожланиш тенденциялари ва йўналишлари кўриб чиқилган. Тадқиқотнинг предмети бўлиб, рақамли платформалар ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади – рақамли технологияларнинг халқаро савдони ривожлантиришдаги ролини асослаб бериш.

Калим сўзлар: рақамли платформа, рақамли технология, халқаро савдо, экспорт, электрон савдо, савдо чиқимлари, транспорт логистикаси, трансчегаравий етказиб беришлар.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони билан тасдиқланган Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясида республиканинг экспорт салоҳиятини ошириш орқали 2026 йилда республика экспорт ҳажмларини 30 миллиард АҚШ долларига етказиш, рақамли иқтисодиётни асосий «драйвер» соҳага айлантириб, унинг ҳажмини камида 2,5 баравар ошириш ва рақамли иқтисодиётни асосий «драйвер» соҳага айлантириб, унинг ҳажмини камида 2,5 баравар оширишга қаратилган ишларни олиб бориш макроиқтисодий ўсиш суръатларининг барқарорлигини таъминлашнинг устувор йўналишлари сифатида эътироф этилган [1]. Бу эса, мамлакатнинг халқаро савдосини ривожлантиришда рақамли платформаларнинг ролини ошириш заруриятини юзага келтиради.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Б.Паньшиннинг хулосасига кўра, иқтисодиётнинг рақамли секторини кенгайтиришнинг таянч асоси бўлиб, трансакцион секторнинг ўсиши ҳисобланади. Ушбу секторга қуйидагилар киради:

- давлат бошқаруви;
- консалтинг и ахборот хизмати кўрсатиш;
- молия;
- улгуржи ва чакана савдо;
- коммунал хизматлар;
- ижтимоий хизматлар [2].

И. Мутининг фикрига кўра, платформали технология қуйидаги хусусиятларга эга бўлиши керак:

- маълум бир соҳада бир ёки бир нечта ўта муҳим бўлган функцияларни бажара олиш;
- маълум бир стандартларни белгилаб бериши ва қарор/маҳсулотлар тузилишига таъсир эта олиш;
- тармоқ ҳамкорлиги ҳисобидан ривожланиш имкониятларига таяниш мақсадида бошқалар учун очиқ ёки ярим очиқ бўлиши;
- комплиментар компанияларни (товарлар ва хизматларни етказиб берувчилар) ва рақобатчиларни платформани ривожлантиришдаги иштирокига рухсат бериш [3].

А.Селиннинг таърифига кўра, рақамли платформа – бу юқори технологияларга асосланган бизнес-модель бўлиб, икки ёки ундан ортиқ холис иштирокчи гуруҳлар ўртасида айирбошлашни амалга ошириш орқали фойда олиш имконини беради. Платформанинг таянч комплектацияси ишлаб чиқарувчилар ва сўнгги истеъмолчилар ўртасидаги воситачиларсиз ўзаро муносабатларни кўзда тутди. Шунингдек, турли компанияларга ахборотларни алмашиш орқали ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш ва инновацион маҳсулотлар яратиш имконини беради [4].

Илғор хориж тжрибаси кўрсатадики, бозорларга кириш йўлидаги тўсиқларни камайиши индивидуал, кичик ва ўрта тадбиркорликни рағбатлантиради. Масалан, Etsy электрон тижорат платформасидан фойдаланувчи Буюк Британиялик сотувчиларнинг 43 фоизга яқини биринчи савдо платформаси бўлган Etsy электрон тижорат платформасининг афзаллигини эътироф этишган, сўровномада иштирок этганларнинг 36 фоизи агар мазкур электрон платформа мавжуд бўлмаганида фаолиятини амалга ошира олмаган бўлишини билдиришган [5].

Т.Толмачёванинг хулосасига кўра, рақамли технологияларнинг қўлланилиши, ташқи савдо фаолиятини ривожланишига кучли таъсир кўрсатади – ташқи савдо операцияларини амалга ошириш вақти қисқаради; товарларни расмийлаштириш жараёни ихчамлашади; етказиб бериш занжирини тўлиқ назорат қилиш имконияти юзага келади; етказиб берилаётган товарнинг ҳолатини кузатиш имкони туғилади [6].

Б.Нуриевнинг хулосасига кўра, логистика занжири ва транспорт хизматларининг янги архитектурасини яратиш мақсадида ягона рақамли савдо майдончасини яратиш халқаро савдони янгиланган форматда ривожлантиришга кучли туртки беради [7].

Таҳлил ва натижалар

Замонавий рақамли платформаларни яратиш халқаро савдонинг ҳажмини оширишга хизмат қилмоқда. Сўнгги йилларда халқаро савдога хизмат қилувчи рақамли платформаларни

яратишга катта эътибор қаратилмоқда. Узоқ вақт мобайнида Microsoft компаниясига тегишли бўлган рақамли платформа халқаро миқёсдаги ягона рақамли платформа бўлиб турди. Бироқ, кейинчалик ахборот технологиялари соҳасида жаҳон гигантлари ҳисобланган Apple, Amazon, Netflix, Alibaba компаниялари ўзларининг рақамли платформаларини яратишди.

Интернетни халқаро савдонинг муҳим инструментига айланиши ва рақамли платформаларни пайдо бўлиши халқаро савдода муҳим ўзгаришларни юзага келишига сабаб бўлди. Жумладан, давлат ўртасида товарлар ва хизматлар савдоси амалга ошириладиган янги онлайн бозорлар пайдо бўлди.

Эътироф этиш жоизки, божхонада товарларни расмийлаштириш билан боғлиқ бўлган савдо чиқимлари халқаро савдога салбий таъсир кўрсатади. Бундай шароитда электроникани қўллаш товарларни божхонада расмийлаштириш вақтини қисқартиради. Блокчейн, сунъий интеллект каби рақамли технологиялардан фойдаланиш вақт ва маблағларни иқтисод қилиш имконини беради. Айниқса, қийматнинг глобал занжири доирасида муддатли товарлар билан савдо қилиш харажатлари сезиларли даражада камаяди.

Таъкидлаш жоизки, товарлар билан савдо қилишдан фарқли ўлароқ, хизматлар билан савдо қилиш ишлаб чиқарувчи ва истеъмолчини тўғридан-тўғри, яъни оффлайн мулоқотини кўзда тутаяди. Бунинг устига, айрим турдаги хизматлар провайдер ва миқдорнинг жисмоний яқин бўлишини талаб этади. Бундай жисмоний яқинлик хизматларни трансчегаравий етказиб беришларни имконсиз қилиб қўяди. Рақамли технологиялар эса, мазкур талабнинг муҳимлигини сезиларли даражада пасайтиради. Масофавий назорат қилинадиган роботлар соҳасидаги инновациялар хизматлар билан савдо қилишнинг янги имкониятларини юзага келтиради. Бироқ, ҳозирча бундай технологияларни баҳосини юқори эканлиги улардан фойдаланиш кўламини кенгайтиришга тўсқинлик қилиб турибди. Лекин, келгусида Интернет орқали назорат қилинадиган арзон роботларни яратилиши халқаро савдонинг форматини жиддий ўзгартириши мумкин. Чунки, овозни узатиш, электрон хат, онлайн платформа каби рақамли технологияларни амалиётга жорий этилиши халқаро коммуникацияларнинг ва узоқ масофаларга хизматларни экспорт қилиш харажатларини кескин камайишига олиб келиши мумкин.

Умуман олганда, рақамли технологиялар ва рақамли платформаларни кенг қўлланилиши хизматларни трансчегаравий етказиб беришлар қийматини пасайтиради. Масофавий назорат қилинадиган роботлар соҳасидаги янги ишланмаларнинг яратилиши хизматлар билан савдо қилиш соҳасида янги имкониятларни юзага келтиради.

Халқаро савдо ташкилотининг прогнозига кўра, рақамли технологияларни кенг қўламда қўлланилиши натижасида хизматларнинг халқаро савдодаги улуши 2030 йилда 25 фоизга етади [8]. Бу эса, пировард натижада, хизматлар билан савдо қилиш харажатларини товарлар билан савдо қилиш харажатларига нисбатан сезиларли даражада камайитириш имконини беради.

Шуниси аҳамиятлики, ахборот технологиялари маҳсулотлари билан савдо қилиш кўламининг кенгайиши ахборот ва коммуникация хизматлари учун асосий инфратузилмани яратиш имконини беради.

Компьютерлар ва мобил телефонлар баҳоларининг пасайиши Интернетга уланишни осонлаштиради ва рақамли иқтисодиётнинг ўсишига олиб келди. Бу эса, ўз навбатида,

рақамли платформаларга асосланган халқаро савдони ривожлантиришга замин яратди. Мазкур товарлар билан амалга ошириладиган савдонинг ҳажмини ошиши рақамли технологияларни иқтисодиётга жорий этиш кўламини кенгайтишига хизмат қилади.

Таъкидлаш жоизки, қуйидаги товар гуруҳлари бўйича халқаро савдо ҳажмини ошиш эҳтимоли юқоридир:

- муддатли товарлар, яъни вақтга таъсирчан товарлар;
- сертификатли-интенсив товарлар;
- шартномавий-интенсив товарлар.

Интернет буюмлар, сунъий интеллект каби рақамли технологияларни қўлланилиши компанияларга вақтга таъсирчан товарларни (тез безиладиган озиқ-овқат маҳсулотлари, кийим-кечак, дори-дармон, қийматнинг глобал занжири учун оралиқ товарлар) реал вақт режимида кузатиш ва ўз вақтида етказиб бериш имконини беради.

Сертификатли-интенсив товарлар деганда сертификатлаш ва махсус қадоқлаш талаб этиладиган товарлар тушунилади. Рақамли технологияларнинг қўлланилиши ушбу тоифадаги товарларни экспорт қилиш билан боғлиқ бўлган харажатларни камайтириш имконини беради. Бу эса, мазкур товарларнинг рақобатбардошлигини оширади. Одатда, озиқ-овқат маҳсулотлари, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, кўплаб саноат маҳсулотлари (асосий металллар, металл конструкциялар, электр ва оптик ускуналар ва бошқ.) сертификатланади.

Халқаро савдо ташкилоти экспертларининг хулосасига кўра, янги рақамли технологияларни амалиётга жорий этилиши кўпроқ шартномавий-интенсив товарлар савдосининг ҳажмини ошишига олиб келади. Бу ерда гап мураккаб ностандарт машиналар ва ускуналар (транспорт ускуналари, электроника, илмий лабораториялар учун ускуналар) ҳақида кетаяпти.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, тайёр маҳсулотларнинг халқаро савдосида ахборот ва трансакцион чиқимлар катта бўлиб, жами савдо чиқимларининг 7 фозигача етади [9].

1-жадвал. eBay Inc компаниясининг рақамли платформаси орқали экспорт қилинган товарлар ва компаниянинг соф фойдаси¹

Кўрсаткичлар	2020 й.	2021 й.	2022 й.
Компаниянинг рақамли платформаси орқали амалга оширилган экспортнинг ҳажми, млрд. АҚШ доллари	6,3	10,4	9,8
Компаниянинг соф фойдаси, млрд. АҚШ доллари	1,8	5,6	13,6

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, eBay Inc компаниясининг рақамли платформаси орқали амалга оширилган экспортнинг ҳажми 2022 йилда 2020 йилга нисбатан, 2021 йилда 2020 йилга нисбатан юқори ўсиш суръатларини намоён этган.

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, eBay Inc компаниясининг соф фойдасининг миқдори 2020-2022 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган. Бунинг устига, ушбу кўрсаткич 2022 йилда 2020 йилга нисбатан жуда юқори суръатда ўсган.

¹ investors.ebayinc.com

Хулоса ва таклифлар

Илмий мақолани ёзиш жараёнида қуйидаги хулосаларни шакллантирдик:

- платформали технология маълум бир соҳада бир ёки бир нечта ўта муҳим бўлган функцияларни бажара олиш, маълум бир стандартларни белгилаб бериши ва қарор/маҳсулотлар тузилишига таъсир эта олиш, тармоқ ҳамкорлиги ҳисобидан ривожланиш имкониятларига таяниш мақсадида бошқалар учун очиқ ёки ярим очиқ бўлиши, комплиментар компанияларни (товарлар ва хизматларни етказиб берувчилар) ва рақобатчиларни платформани ривожлантиришдаги иштирокига рухсат бериш каби хусусиятларга эга бўлиши керак;
- логистика занжири ва транспорт хизматларининг янги архитектурасини яратиш мақсадида ягона рақамли савдо майдончасини яратиш халқаро савдони янгиланган форматда ривожлантиришга кучли тurtки беради;
- Интернетни халқаро савдонинг муҳим инструментига айланиши ва рақамли платформаларни пайдо бўлиши халқаро савдо билан боғлиқ бўлган рақамли платформаларни ривожланишига кучли тurtки берди;
- масофавий назорат қилинадиган роботлар соҳасидаги инновациялар хизматлар билан савдо қилишнинг янги имкониятларини юзага келтиради, бироқ, ҳозирча бундай технологияларни баҳосини юқори эканлиги улардан фойдаланиш кўламини кенгайтиришга тўсқинлик қилиб турибди;
- рақамли технологиялар ва рақамли платформаларни кенг қўлланилиши хизматларни трансчегаравий етказиб беришлар қийматини пасайтиради;
- eBay Inc компаниясининг рақамли платформаси орқали амалга оширилган экспортнинг ҳажми 2022 йилда 2020 йилга нисбатан, 2021 йилда 2020 йилга нисбатан юқори ўсиш суръатларини намоён этгани ҳолда, компаниянинг соф фойдасининг миқдори 2020-2022 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган.

Фикримизча, рақамли платформаларнинг халқаро савдони ривожлантиришдаги ролини ошириш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. Рақамли платформалардан мамлакатнинг халқаро савдосида фойдаланиш кўламини кенгайтириш учун, биринчидан, экспорт ва импорт операцияларига эга бўлган тадбиркорлик субъектлари учун ягона ва тушунарли атамалар тўпламини шакллантириш керак; иккинчидан, рақамли платформаларни шакллантириш билан боғлиқ бўлган харажатларнинг бир қисмини субсидиялаш йўли билан тадбиркорлик субъектларининг рақамли платформалардан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган трансакцион чиқимлари миқдорини камайтириш зарур; учинчидан, рақамли платформалар ва улардан фойдаланишнинг меъёрий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш лозим.

2. Рақамли платформалар самарадорлигини рақамли технологиялар орқали ошириш учун, биринчидан, сунъий интеллект технологиясининг иловаларидан фойдаланган ҳолда, товарларни экспорт қилиш билан боғлиқ бўлган харажатларни камайтиришга эришиш керак; иккинчидан, масофавий назорат қилинадиган роботлар соҳасидаги инновацион фаолиятни ривожлантириш йўли билан уларнинг қийматини камайтириш лозим; учинчидан, қийматнинг глобал занжири доирасида сотиладиган муддатли товарлар билан савдо қилиш харажатларини блокчейн технологиясидан фойдаланиш йўли билан камайтириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони. Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегияси тўғрисида//www.lex.uz.
2. Паньшин Б. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития//Наука и инновации. – 2016. Т. 3, № 157. – С. 17–20.
3. Mootee, I. What's the difference between platform strategy vs. business strategy vs. product strategy? – Mode of access: <https://www.idr.is/do-you-know-the>. – Date of access: 27.01.2018.
4. Селин А. Цифровые модели бизнеса: магистральный тренд современного рынка // Дайджест новостей мира высоких технологий – №5 – 2016. – 14 с. 9.
5. Data.parliament.uk. Etsy Inc – Written evidence. 2022. URL: <http://data.parliament.uk/writtenevidence/co>.
6. Толмачева Т.А. Цифровизация как фактор повышения эффективности внешнеторговой деятельности//Вестник Алтайской академии экономики и права, 2020. - №12. – С. 405-411.
7. Нуриев Б.Д. Интеграционный потенциал цифровой платформы в сфере международной торговли: проблемы и пути решения//Экосистема цифровой экономики, 2023. - №1. – С. 61-69.
8. World Trade Report 2022. The Future of World Trade: How Digital Technologies are transforming global Com-merce, WTO, 2022//
9. PWC, Consumer Intelligence Series: Sharing Economy,2022. Pwc.com/cissharing.pdf